

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ЯНГИ ИМКОНИАТЛАР

Азизов Турдимурод Мухаммадиевич

Бойсун туман адлия бўлими

Давлат хизматлари маркази бўлим бошлиғи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6659823>

Аннотация: Бугунги кунда давлатимиз зиммасига улкан масъулият юклашини кўз олдимизга келтирсак, жуда катта эътибор, ғамхўрликни талаб этади, иккинчи томондан ёшларимизга кўрсатиладиган эътибор, эртага улкан ютуқ ва натижаларини ҳам беради. Мамлакат ҳаётидаги маданий, сиёсий-ижтимоий, иқтисодий муносабатларни бутунлай ўзгарган. Ушбу мақолада Янги Ўзбекистонда янги имкониятлар ҳақида атрофлича фикр ва мулоҳазалар юритилади.

Калит сўзлар: янги Ўзбекистон, миллий тараққиёт, ёшлар, имкония, миллий ривожланиш, таълим, фан ва маданият.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил

22 апрелдаги “Қурилиш соҳасига ойда ягона маъмурий қурилиш регламентларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 200-сонли қарори қабул қилиниб, қарор билан қуйидагилар;

Бино ва иншоотларнинг ташқи кўринишини ўзгартиришни келишиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти;

Бино ва иншоотларнинг ихтисослашишини ўзгартириш, қайта қуриш, реконструкция қилиш ҳамда ўз ҳудудида қўшимча бино ва иншоотларни қуришни лойиҳалаштиришга рухсатнома бериш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентлари:

Архитектура-режалаштириш топшириғини ишлаб чиқиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти;

Лойиҳа-смета ҳужжатларини келишиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти;

Қурилиш-монтаж ишларини бошлаш учун объектни рўйхатдан ўтказиш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти;

Қурилиш-монтаж ишлари тугалланган объектдан фойдаланиш учун рухсатнома бериш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламенти;

Кўчмас мулк бузилишга тушган ёки тушмаганлиги тўғрисида маълумотнома бериш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентлари тасдиқланди.

Ушбу қарор билан тасдиқланган маъмурий регламентларга мувофиқ кўрсатиладиган давлат хизматларидан фойдаланиш учун юридик ва жисмоний шахслар Давлат хизматлари марказлари ёки Ўзбекистон

Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали расмийлаштиришлари, давлат сири билан боғлиқ объектларнинг бирламчи рухсат бериш ҳужжатларини, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, уларни экспертизадан ўтказишдан тортиб объектларни фойдаланишга топширишгача бўлган барча қурилиш жараёнлари Давлат хизматлари марказлари ёки ЯИДХП иштирокисиз тўғридан-тўғри қурилиш органлари томонидан амалга оширилиши белгиланди.

Мазкур қарор асосида қабул қилинган маъмурий регламентлар асосида қурилиш соҳасидаги ишларни расмийлаштириш, бюрократия ва сансоларликни олдини олиш мақсадида “Бир дарча” тамойили асосида тўлиқ бир идора орқали ҳужжатлаштириш ва давлат хизматлари учун белгиланган тўловларни тўлаш тўлиқ электронлаштирилди.

Фуқаролар ва тадбиркорлик субъектлари ўзлари томонидан қурган, қайта ихтисослаштирилган ва реконструкция қилган яқка тартибдаги уй-жойлари, кўп қаватли уй-жойларни ва нотурар бино-иншоотларини мазкур маъмурий регламентлар асосида қонун ҳужжатларида талаб этилган ҳуқуқий ҳужжатлари асосида Туман адлия бўлими Давлат хизматлари марказига келиб ёки Ягона интерактив давлат хизматлари портали (mu.gov.uz) орқали ҳеч қайси идорага бормасдан ҳужжатлаштириб олишлари мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Xalq so'zi" gazetasi 17-aprel 2021-y. <https://xs.uz/uz/post/millij-taraqqiyot-hamda-beshinchi-hokimiyat-muammo-va-echim>
2. <https://atm.andmiedu.uz/2017-2021-yillarda-ozbekiston-respublikasini-rivojlantirishning-beshta-ustuvor-yonalishi-boyicha-harakatlar-strategiyasi/>
3. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekistonning-kelajak-yoshlari-imkoniyat-va-huquqiy-kafolat?view=ozbekiston-belgisi-kokrak-nishoni-kimlarga-nasib-etdi>
4. <https://milliyvardiya.uz/oz/news/yoshlar>